

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240835>

**LITERATURA UCRANIANA: UM ESTUDO DO
ROMANCE HISTÓRICO *ROKSOLANA*
DE OSSEP NAZARUK**

Regina CHICOSKI

(Unicentro – Brasil)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4137-9030>

Regina Chicoski, Literatura Ucrâniana: um estudo do romance histórico Roksolana de Ossep Nazaruk. This study, of an interpretative bibliographic nature, analyzes the work Roksolana (2023) by Ossep Nazaruk (1883 – 1940), a Ukrainian writer translated by Emílio Gaudeda. It is a historical novel written in 1918 during the communist period in the Soviet Union, but only published in 1930. The plot is contextualized in the 16th century, in the period from 1518 to 1566, in Ukraine - between the city of Rohaten and Lviv - and also in Turkey in Constantinople, today Istanbul, in the Ottoman Empire during the reign of Suleiman, known as the Great. The author tells the story of Nastunia Lissovka, who was kidnapped by the Crimean Tatars on her wedding day and sold as a slave to the Sultan's harem. She became a powerful sultana, exerting significant influence over the Ottoman Empire in a way that no other woman had ever achieved before, and was called El Khurrem and/or Roxolana. The analysis focuses on the historical context of Ukraine and the female power exercised by Nastunia Lissovka in the 16th century.

Keywords: *Ukrainian literature, historical novel, history of Ukraine, women, feminism, Brazil, Unicentro.*

Essa pesquisa foi desenvolvida sob a supervisão da Profa. Dra. Svitlana Kryvoruchko, docente da Universidade Pedagógica Nacional H. S. Skovoroda, Kharkiv, Ucrânia, em 2024.

A obra literária *Roksolana* de Ossep Nazaruk, escritor ucraniano, foi publicada no Brasil em 2023, traduzida por Emílio Gaudeda. O autor desta obra nasceu em 1883, em

Butchatch, na Ucrânia e faleceu em 1940, em Cracóvia, na Polônia. *Roxolana* é um romance histórico escrito em 1918, publicado em 1930 e depois reeditado em 1955. Está contextualizado na Ucrânia no Século XVI - entre a cidade de Rohaten e Lviv – e também na Turquia em Istambul, no Império Otomano durante o reinado de Suleiman, conhecido como o Grande, o Conquistador, o Legislador. Percebe-se que a ação ocorre num passado muito anterior ao tempo do autor. Isso requer um grande trabalho em busca das fontes históricas por parte do escritor. Ao escrever o romance inspirado numa mulher real, Ossep Nazaruk contribui para desvelar um período da História talvez esquecido no início do Século XX, ou para incentivar os leitores a ousar e não aceitar a realidade, ou ainda para criar um mito como forma de inspiração.

A protagonista do romance é uma ucraniana de aproximadamente 16 anos, chamada Nastúnia Lissovska, filha do pároco ortodoxo da igreja do Espírito Santo, da cidade de Rohaten, próxima de Lviv. Ela, o noivo Stefan e muitos outros convidados foram raptados pelos tártaros da Criméia, que invadiram a igreja durante a cerimônia de casamento deles. No trajeto alguns prisioneiros foram resgatados pelos cossacos, entre eles Stefan, mas Nastúnia não. Ela seguiu com os tártaros. Após várias revendas foi adquirida como escrava para o harém do sultão Suleiman, o Grande, em Istambul. Ela conquista o sultão, casa-se com ele e se torna poderosa, tendo grande influência sobre o Império Otomano como até então nenhuma outra mulher conseguira, passando a ser chamada de El Khurrem e/ou de Roxolana. Roxolana não foi apenas esposa do imperador e mãe de seus filhos. Exercia influência nas ações do sultão e participou de diversas decisões governamentais, como a construção de escolas religiosas, de um hospital para mulheres, casas de banho para dar uma condição mais digna aos viajantes e peregrinos. Com o consentimento do marido participou da política do império.

Retratar mulheres ou os excluídos de um modo geral da sociedade, tendo como pano de fundo acontecimentos históricos, sempre foi necessário. As tendências feministas são reveladas em muitas obras modernistas da primeira metade do século XX. A representação de personagens femininas fortes, por exemplo, é característica das obras de David Herbert Richards Lawrence (literatura britânica) e Seyed Mortaz Moshfeq Kazemi

(literatura iraniana) deste período. Portanto, Osep Nazaruk segue essa tendência mundial da literatura modernista da primeira metade do século XX e cria uma heroína forte e influente - Roxolana.

No decorrer da obra o leitor sente-se viajando junto com a protagonista nas imensas viagens descritas com riquezas de detalhes. Primeiramente na rota de Rohaten até Istambul (tráfico de escravos), depois na viagem ao Sagrado Montes Atos, local de muitos mosteiros na Grécia, proibido para mulheres. Quando ela parte com seus dois filhos para o Egito para cumprir o Hajj – a sagrada viagem de peregrinação a Meca ao túmulo do Profeta, passa vários dias visitando locais sagrados, conhecidos, entre eles o túmulo do Profeta, o Monte de Moisés, o Muro das Lamentações em Jerusalém e outros. Muitas regras, dogmas estabelecidos no reino dos Osman, Roxolana quebrou usando a inteligência e o poder de argumentação deixando o sultão, os líderes religiosos, professores sem resposta.

Depois de conquistar tudo o que queria, inclusive ter reencontrado a mãe que veio procura-la e passou a viver no palácio, dando-lhe notícias de que o povo ucraniano vivia em condições piores do que no estado turco, a obsessão pelo poder e sucessão ao trono passam a ocupar sua mente. Planeja o assassinato de Mustafá, filho primogênito do sultão com uma concubina, pois quer o trono para seu primeiro filho Selim.

Por se tratar de um tema histórico retratando uma mulher que viveu no século XVI - uma adolescente escrava que chega a ser sultana - tendo grande influência no governo, marcando o Império Otomano, entrando para a História, inspirando artistas a retratá-la das mais diferentes formas, a protagonista deste romance histórico tem grande relevância, pois é uma mulher sujeito e não objeto. Ela conquista poder de decisão, dominação, imposição. Embora publicado em pleno Modernismo, percebe-se uma idealização da mulher na construção da personagem, ou seja: ela é casta, pura, casou virgem mesmo tendo enfrentado a rota da escravidão estando nas mãos de bárbaros que pouparam-na visando o lucro, além de inteligente, culta, dedicada, bonita, etc. A heroína de Osep Nazaruk é uma aventureira, que não se importa de correr riscos. Enfrenta viagens longas e arriscadas com o intuito de conhecer lugares, não se contenta com a descrição que há

nos livros ou que os professores fazem, quer ver *in loco* locais proibidos, sagrados, batalhas.

Roxolana vai na contramão, subverte o padrão entre os milhares de ucranianos que se tornaram servos, consegue ser uma sultana atuante, forte, que não se contenta apenas com joias, luxo, conforto. Usa a inteligência a seu favor. É bondosa, mas consegue ser mais cruel que o marido para atingir seus objetivos. Há uma idealização da mulher, como um ser forte, inteligente, capaz de mudar o rumo da história. Suleiman compara a esposa com a mãe dele e como sua mãe sempre estará acima dele, de certa forma ele se submete a esposa.

Essa obra chega ao Brasil por meio da iniciativa do tradutor Emílio Gaudeda, que ao traduzi-la para a língua portuguesa propiciou que muitos brasileiros tivessem acesso a ela. A pesquisa sobre *Roxolana* não se esgota aqui, pois o romance abre várias frentes de investigação científica, principalmente sobre a História da Ucrânia.

Referências Bibliográficas

- Esteves, A. R. (1998). O novo romance histórico brasileiro. In: ANTUNES, L. Z. (org.) *Estudos de literatura e linguística*. São Paulo : Arte & Ciência; Assis, SP : Curso de Pós-Graduação em Letras da FCL/UNESP, 122–158.
- Llorente, A. (2019). *Roxelana e Sulimão*: a história de amor entre uma escrava europeia e um poderoso sultão. 19 de abril de 2019. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-47335094> Acesso em Abr de 2024.
- Lukacs, G. (1977). *La novela histórica*. Trad. Jasmin Reuter. México : Era.
- Subtelny, O. (2023). *Ucrânia*: História. Tradução de Emílio Gaudeda. Curitiba : Representação Central Ucraniano Brasileira – RCUB, 2023.
- Yermolenko, G. (2005). Roxolana: “The Greatest Empresse of the East”. *The Muslim World*. Vol. 95. Abril de 2005. Disponível em <https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS1300/v09/pensumlister/swproxy.pdf>